

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПОВОРОТА В РАЗЛИЧНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Самиев Г.С.

старший преподаватель Академии Вооружённых Сил Республики Узбекистан

Аннотация. В настоящей статье рассматривается обеспечение безопасности автотранспортных средств путём анализа поворота автотранспорта, изученный в ряде научных исследований.

Ключевые слова: параметры поворота автомобилей, маневренность и устойчивость автомобиля, методика поворота автомобиля, управляемость автомобиля.

Annotatsiya. Ushbu maqolada avtomobil burilishlari yuzasidan qator ilmiy izlanishlarni urgangan holda avtotransport vositalarining xavfsizligini ta'minlashni ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlap: avtomobilning burilish parametri, avtomobil manyovrchanligi va turg'unligi, avtomobilning burilish uslubiyoti, avtomobil boshqaruvchanligi.

Abstract: This article examines the safety of motor vehicles by analyzing the rotation of vehicles, studied in a number of scientific studies.

Keywords: car turning parameters, maneuverability and stability of the car, the method of turning the car, the controllability of the car.

Обеспечение безопасности движения автотранспорта является одним из важнейших и значимых направлений работы специалистов инженерно-технического состава всех степеней. Под термином «безопасность движения» автотранспортных средств можно понимать достаточно большой массив информации. В этой связи, понятие «обеспечение безопасности движения» также приобретает достаточно емкое и обширное значение.

Действительно, определение параметров поворота автомобилей имеет достаточно большое значение, характеризующее маневренность и устойчивость автомобиля. Эти эксплуатационные свойства автомобилей, в свою очередь, обеспечивают безопасность движения и связанную с ней сохранность людей и груза. Поэтому на протяжении многих лет ведутся работы по поиску и разработке методик, наиболее адекватно описывающих поворот автомобиля.

Основные параметры поворота двухосных и трехосных автомобилей рассматриваются в работах Антонова А.С., Аксенова П.В., Белоусова Б.Н.,

Литвинова А.С., Степанова Ю.А., Гинцбурга Л.Л., Фаробина Я.Е. и Пирковского Ю.В.

К настоящему времени в отечественной автомобильной литературе нет общепризнанных формулировок понятий «управляемость», «устойчивость» и «поворачиваемость» автомобиля.

В одних трудах рассматриваются вопросы, связанные с понятиями управляемость и поворачиваемость, но сами эти термины не упоминаются, в других работах они упоминаются, но без каких-либо формулировок.

Одной из основных характеристик управляемости автомобиля является его поворачиваемость. Впервые понятие «управляемость» сформулировано в работе Чудакова Е.А.: «под управляемостью автомобиля разумеется его способность при движении точно следовать повороту управляемых колес». Недостатком такой формулировки является неопределенность требования «точно следовать повороту управляемых колес». Однозначность зависимости параметров движения автомобиля от положения управляемых колес наблюдается только при отсутствии боковых деформаций и бокового скольжения колес.

В работе Литвинова А.С. и Фаробина Я.Е. дается определение управляемости, согласно которому «это совокупность свойств, определяющих характеристики кинематических и силовых реакций на управляющие воздействия» [4].

В своей работе Гинцбург Л.Л. и Б.М. Фиттерман рассматривают влияние основных параметров автомобиля: расположение центра тяжести автомобиля и величины углов увода его колес на его управляемость.

Из работ данных авторов следует следующее:

при совпадении центра тяжести автомобиля с центром боковых сил и равенстве углов увода передних и задних колес автомобиль имеет нейтральную поворачиваемость;

при смещении центра тяжести вперед углы увода передних колес под действием центробежных сил увеличиваются, а задних уменьшаются и автомобиль приобретает недостаточную поворачиваемость;

при смещении центра тяжести назад автомобиль приобретает избыточную поворачиваемость.

В работе Литвинов А.С. и Фаробин Я.Е. приводят определение устойчивости, согласно которому это «совокупность свойств, определяющих критические параметры по устойчивости движения и положения автотранспортного средства или его звеньев».

В качестве основных оценочных параметров устойчивости другим ученым, Гинцбургом Л.Л., были выбраны: углы увода колес автомобиля, величина

радиуса поворота автомобиля и величина смещения центра поворота автомобиля [5].

Рассматривая движение автомобиля на повороте, данный автор делает следующие выводы:

при постоянном радиусе поворота угол поворота управляемых колес зависит не только от кривизны траектории, но и от разницы в углах увода;

углы увода колес автомобиля существенно влияют на его поведение на повороте;

на поворотах переменной кривизны на углы увода влияют не только радиус поворота и скорость движения, но линейное и угловое ускорения автомобиля, зависящие от скорости поворота управляемых колес.

В своих работах Литвинов А.С. при исследовании параметров движения двухосного и многоосного автомобилей делает заключение, что наличие привода на обе оси замедляет реакции автомобиля на поворот управляемых колес. Углы увода управляемых колес и силы, действующие на колеса каждой из осей полноприводного автомобиля, меньше, чем у автомобиля с одной ведущей осью, а радиусы поворота соответственно больше, что является как преимуществом, так и недостатком автомобилей с одной ведущей осью.

Кроме того, исследования данного ученого показывают, что при одинаковых углах поворота управляемых колес и характере изменения этих углов у автомобилей с обеими ведущими осями склонность к заносу меньше, чем у автомобилей с задней ведущей осью. Исходя из этого, автор делает вывод о том, что наличие привода на обе оси улучшает устойчивость и управляемость двухосного автомобиля.

При исследовании особенностей поворота трехосных автомобилей с двумя задними ведущими осями Литвинов А.С. заключает:

в отличие от двухосного автомобиля с одной ведущей осью, колеса трехосного автомобиля катятся с уводом даже при «ползучем повороте»

и углы увода колес тем больше, чем больше углы поворота управляемых колес;

углы увода колес средней оси при малой скорости имеют знак, обратный знаку углов увода колес передней и задней осей, а абсолютная величина углов увода колес средней оси значительно больше абсолютной величины углов увода колес передней и задней осей;

при увеличении скорости движения значения углов увода передней и задней осей увеличиваются, тогда как значения для средней оси уменьшаются;

радиус поворота в значительной мере зависит от базы задней неуправляемой тележки;

центр поворота в зависимости от условий движения меняет свое положение: при малой скорости движения он находится между второй

и третьей осями ближе к задней оси, а с увеличением скорости движения смещается вперед.

ВЫВОД

Подводя итог, следует еще раз указать на то, что обеспечение безопасности движения транспортных средств при совершении поворота требует дальнейшего научного изучения. Это обусловлено важностью «безопасного» поворота автомобиля в различных дорожных условиях.

Вместе с тем, результаты данных научных исследований, учитывающих различные факторы движения и поворота данных автомобилей в перспективе, позволят подавать обоснованные практические предложения при проведении исследовательских разработок по улучшению их маневренности и устойчивости.

Список использованных источников:

1. Антонов А.С., Кононович Ю.А., Магидович Е.И., Прозоров В.С. Армейские автомобили. Теория [Текст] - М.: Воениздат, 1970. - 480 с.
2. Аксенов П.В. Многоосные автомобили. - 2 издание переработанное и дополненное [Текст] – М.: Машиностроение, 1989. - 280 с.
3. Литвинов А.С. Управляемость и устойчивость автомобиля [Текст] - М.:1971. – 202 с.
4. Литвинов А.С. Теория эксплуатационных свойств автотранспортных средств [Текст] – М.: 1978. - с. 122.
5. Гинцбург Л.Л., Носенков М.В. Методы оценки управляемости автомобиля на поворотах [Текст] – М.: Автомобильная промышленность, 1971. №2, с. 14-17.